

Biología mamaria: Leche materna humana producida in vitro

Felipe Ascencio Valle
ascencio@cibnnor.mx

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Av. Instituto Politécnico Nacional 195, Col. Playa Palo de Sta. Rita Sur, La Paz, 23090, B.C.S., México

El próximo 25 de julio Louise Brown, la primera bebé probeta nacida en todo el mundo, concebida por fecundación in vitro (o fertilización in vitro, FIV) el 25 de julio de 1978 en Royton, Inglaterra cumplirá 45 años de edad. Su nacimiento representó un hito en la historia de la humanidad y una nueva oportunidad para que millones de personas en todo el mundo pudieran cumplir su sueño de convertirse en padres. Debido a este éxito, en 2010 Robert Edwards recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el desarrollo de la fertilización in vitro (FIV) acoplada con la transferencia de embriones (FIV/TE). Ahora, más de 4 millones de bebés en el mundo han nacido empleando FIV/TE y se ha creado una alta especialidad médica denominada Biología de la Reproducción, que se encarga de la fertilización asistida.

Figura 1. Louis Brown.

Figura 2. Louis Brown a sus años.

Lactancia materna

Independientemente si un bebe es concebido de manera natural o si la concepción es asistida por un procedimiento de FIV, el recién nacido debe de recibir leche materna como parte fundamental de su alimentación. Sin embargo, a pesar que la lactancia materna es la alimentación ideal para los recién nacidos, en ocasiones, es difícil de establecer y se tiene que recurrir a otras opciones como la leche procedente de bancos de leche o la leche artificial de fórmula, siendo la más beneficiosa de ambas la primera. Con la leche de los bancos de leche (donada) se consigue reducir el desarrollo de enterocolitis necrotizante, que es una patología asociada a la prematuridad.

Con la leche de fórmula se conseguirá un crecimiento y ganancia de peso más rápida a corto plazo, pero aumenta el riesgo de desarrollo de infecciones, además, puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiometabólicas a largo plazo.

La evidencia científica acumulada a lo largo del siglo XXI, sobre la importancia de la leche materna para la salud y la supervivencia de bebés ingresados en unidades neonatales, indica que ésta es muy superior a cualquier fórmula infantil específica. Además, el aumento continuo de las tasas de inicio y prevalencia de la lactancia materna a nivel social, junto con la implementación de nuevos modelos sanitarios de atención neonatal, han contribuido a este cambio de tendencia sobre la demanda de leche materna.

-rios de atención neonatal, han contribuido a este cambio de tendencia sobre la demanda de leche materna.

Bancos de leche materna

Los Bancos de Leche Humana son centros especializados para el procesamiento, almacenaje y distribución de la leche materna. Su finalidad es establecer una reserva de leche materna pasteurizada para asegurar el derecho de los recién nacidos a una alimentación segura y oportuna. Es una estrategia para mejorar la salud de los recién nacidos proporcionándoles una alimentación adecuada, completa y natural. La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además protege al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas.

Figura 3A, B, C. Lactancia materna.

La evidencia científica acumulada a lo largo del siglo XXI, sobre la importancia de la leche materna para la salud y la supervivencia de bebés ingresados en unidades neonatales, indica que ésta es muy superior a cualquier fórmula infantil específica. Además, el aumento continuo de las tasas de inicio y prevalencia de la lactancia materna a nivel social, junto con la implementación de nuevos modelos sanita-

La lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad. La lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad adulta.

En virtud de lo anterior, es oportuno mencionar que un Banco de Leche Materna sólo tiene sentido si se enmarca en una sociedad que apoya y promueve la lactancia materna. La propia existencia de los Bancos de Leche Materna, con todo el dispositivo técnico que suponen con el único objetivo de preservar y dispensar leche materna, aumenta y destaca el valor de la lactancia materna desde el punto de vista social. Sin embargo, para poder disponer de gran cantidad de madres donantes tiene que promocionarse la lactancia materna y crear un núcleo bien arraigado y comprometido de madres que lactan a sus hijos. Pueden resolver, de manera transitoria, los problemas de alimentación del recién nacido, en especial de bebés prematuros, hasta que su madre le pueda dar el pecho después del parto o extraerse suficiente cantidad de leche.

Figura 4. Bancos de leche materna.

Leche artificial (formula infantil)

A partir de los años setenta, con el conocimiento de la composición básica de la leche materna, y debido a la aparición de síndromes carenciales en niños alimentados con las leches de vaca acidificadas, se inició la escalada de fórmulas infantiles dirigidas a cubrir las necesidades nutricionales del lactante imitando al máximo la leche humana, siendo ésta, el patrón de oro de las fórmulas infantiles hasta la actualidad.

Sin embargo, además de cumplir con los requisitos nutricionales, la leche materna también sirve como una fuente instantánea de factores de protección y desarrollo del sistema inmunológico vital para la protección del bebe. Estos factores son las inmunoglobulinas maternas, los péptidos bioactivos, las hormonas, los factores de crecimiento y los oligosacáridos de la leche humana (HMO), que son prebióticos que fomentan la colonización de bacterias probióticas, beneficiosas en el intestino (Singh et al. 2021). La alternativa biotecnológica para suplementar una fórmula infantil con todas estas sustancias contenidas en la leche materna, ha sido la producción de dichas moléculas en microorganismos modificados genéticamente, para posteriormente aislarlas y mezclarlas con la formula infantil a base de leche de vaca. Una desventaja de esta aproximación es que es necesario producir cada una de las sustancias de la leche por separado previo a la mezcla.

Figura 5. Células epiteliales mamarias
Stephan P. 2022. Verywell Health
(<https://www.verywellhealth.com/epithelial-cells-definition-430052>).

BIOMILQ: Leche materna humana producida por cultivo de células mamarias in vitro.

Según la Dra. Jennifer Smilowitz, investigadora de leche humana de UC Davis y asesora técnica de BIOMILQ ratifica que "la leche humana es tremendamente compleja tanto en composición como en estructura, lo que hacía que hasta ahora fuera imposible replicarla fuera de la madre lactante". También la Dra. Smilowitz tenía la hipótesis de que "la leche materna es más que la suma de sus partes, ya que funcionan juntas como un sistema dinámico". Luego entonces, teniendo en consideración que la leche humana es un sistema biológico complejo y debe traerse al mundo como un producto de leche entera que mantiene la integridad de su increíble origen evolutivo, se produce BIOMILQ que tiene perfiles de macronutrientes que coinciden muy estrechamente con los tipos y proporciones

esperados de proteínas, carbohidratos complejos, ácidos grasos y otros lípidos bioactivos que se sabe que son abundantes en la leche materna. "BIOMILQ ha demostrado que puede crear un producto que contiene un conjunto completo de proteínas de la leche humana que no solo funcionan para nutrir sino también para proteger a los bebés". A diferencia de la fórmula infantil a base de leche de vaca, BIOMILQ también contiene ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) que se sabe que tienen cualidades anti-inflamatorias que promueven y mantienen un desarrollo saludable. El sistema de lactancia patentado, el cultivo de células mamarias in vitro, está produciendo numerosos oligosacáridos de la leche humana (HMO), incluidos los inexplorados, como uno que se descubrió recientemente que se correlaciona con la adquisición del habla.

No obstante la importancia de este desarrollo biotecnológico, es imperativo remarcar que BIOMILQ no es bio idéntico a la leche materna, pues no están seguros de que pueda serlo. Los cambios hormonales, las señales del bebé, el contacto piel con piel y el entorno afectan la complejidad dinámica de la leche materna. BIOMILQ no mostrará la dinámica de composición en tiempo real que ocurre durante la alimentación en respuesta a la relación íntima entre madre e hijo y su entorno único. Pero, debido a que el producto de BIOMILQ se produce fuera del cuerpo en un ambiente estéril controlado, es una "leche" que estará libre de toxinas ambientales, alérgenos alimenta-

rios y medicamentos recetados, que a menudo se detectan en la leche materna. Al respecto, Michelle Egger, cofundadora y directora ejecutiva, comparte:

“No tenemos intención de reemplazar la lactancia materna, por lo que nos sentimos cómodos con las diferencias entre nuestro producto y la leche materna. En cambio, tenemos la intención de ofrecer a los padres otra opción de alimentación suplementaria para nutrir a bebés más saludables, empoderar a los padres a través de la elección y contribuir a un planeta más saludable”. En tanto que Zakiyah Williams, Gerente de Servicios de Lactancia en Stanford Children's Health, IBCLC y Asesora Técnica de BIOMILQ, expresa que “es increíble que pronto haya un producto para apoyar a las familias y brindar una alternativa a la fórmula infantil”. No es un reemplazo de su leche, pero tiene implicaciones para otras familias en las que su leche no es una opción. Desde familias adoptivas, bebés con alergias y padres biológicos con contraindicaciones hasta proporcionar su propia leche, ¡esta es una opción que cambia las reglas del juego!

El proceso de producción de BIOMILQ se puede resumir de la siguiente manera:

1. Las células epiteliales mamarias se colocan en frascos con medios de cultivo celular que contienen los nutrientes que necesitan para crecer y ser felices fuera del cuerpo.
2. Las células absorben los nutrientes y proliferan (multiplican).

Figura 6. Células epiteliales de mama humano. Las células epiteliales se alinean a los lóbulos (lóbulos pequeños) y los conductos terminales de la mama, es ahí donde se realizan la función importante de hacer la leche (Hu et al., 2020).

3. Una vez que hay suficientes células, se colocan en un biorreactor, un microambiente que recrea condiciones similares a las del seno.
4. El medio de cultivo celular continúa bombeando a través del biorreactor (sí, ¡suena como un extractor de leche!) para nutrir las células a medida que continúan multiplicándose y preparándose para producir leche.
5. Las células se organizan en una capa alrededor de la estructura 3D del biorreactor. Esta formación es similar a la fisiología del seno: las células absorben los nutrientes del torrente sanguíneo de la madre por un lado y secretan leche hacia el centro del lóbulo de la glándula mamaria.

6. Los medios de cultivo celular inductores de leche le dicen a las células que es hora de producir leche.

7. Las células continúan absorbiendo los nutrientes por un lado y secretan leche por el otro. Esta separación reduce la necesidad de purificación.

8. La leche se recoge y analiza para garantizar la máxima seguridad para su bebé.

9. Esta nueva opción de alimentación infantil brinda gran parte de la nutrición de la leche materna para apoyar el crecimiento de su bebé y su tranquilidad.

A manera de conclusión y perspectivas futuras de la biotecnología mamaria, podríamos retomar lo publicado por Singh et al. (2021) en el sentido que la leche humana es indiscutiblemente el alimento mejor diseñado por la naturaleza para los bebés humanos, y es la mejor opción para los primeros días de la vida humana en casi todas las culturas. Sin embargo, se sabe muy poco sobre su compleja composición y diversidad de biomoléculas constituyentes debido a diferentes factores limitantes como la baja disponibilidad de muestras, el consentimiento del paciente, las limitaciones en técnicas analíticas, y desconocimiento en este campo.

GLOSARIO

Qué es y en qué consiste la fecundación in vitro: La fecundación in vitro (FIV) es la unión del óvulo de una mujer y el espermatozoide de un hombre en un plato de laboratorio. In vitro significa por fuera del cuerpo. Fecundación significa que el espermatozoide se ha fijado y ha ingresado al óvulo.

Este tratamiento requiere una estimulación hormonal para poder obtener óvulos, que una vez fecundados en el laboratorio se implantará en el útero para lograr el embarazo. La finalidad de este proceso es obtener embriones de calidad con los que aumentar las posibilidades de conseguir el embarazo. Con este procedimiento se incrementan las probabilidades de gestación con respecto a la relación sexual por varios motivos:

- Incluye un proceso de estimulación ovárica, que busca el desarrollo de varios folículos ováricos mediante una pauta de estimulación con gonadotropinas; de esta forma se controla el crecimiento y maduración de los folículos, lo que aumenta las posibilidades de embarazo al tener más de un óvulo que puede ser fecundado y desarrollarse hasta un embrión viable.
- La muestra de semen es procesada en el laboratorio con el objetivo de seleccionar los espermatozoides de mayor calidad.
- Se cultivan los embriones en el laboratorio con una supervisión y control constantes para seleccionar el embrión con mayor potencial de implantación.
- Se programa el procedimiento para que tenga lugar en el momento óptimo, en relación a la preparación del endometrio.

¿Qué son Los Bancos de Leche Materna?

Los Bancos de Leche Materna son centros especializados que, además de concienciar a la sociedad sobre la importancia y el valor de la lactancia materna, recogen, analizan, procesan, hacen controles de calidad y distribuyen leche materna. Además, garantizan que la selección, la extracción, la aceptación y el procesamiento de la leche materna se hace de una manera eficaz y segura. El objetivo de un Banco de Leche Materna es asegurar la alimentación con leche materna de todos los prematuros o neonatos que lo necesiten por prescripción médica y que, por causas mayores, no pueden ser amamantados por la propia madre o bien la madre no ha conseguido extraerse todavía suficiente cantidad de leche.

Lactancia materna: Es el proceso por el cual la madre suministra nutrientes, inmunidad y componentes reguladores del crecimiento al recién nacido a través del pecho. La leche materna es el alimento ideal para un recién nacido de manera exclusiva durante sus seis primeros meses de vida y, de forma complementaria, hasta los dos años. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF los niños que se alimentaron mediante lactancia materna tienen menos probabilidades de desarrollar sobrepeso u obesidad, dislipemias, diabetes, hipertensión, asma y leucemias infantiles. Además, obtienen mejores resultados en pruebas de inteligencia, habiéndose sugerido que favorece el desarrollo sensorial y cognitivo.

Asimismo, la leche materna tiene un efecto protector frente a enfermedades infecciosas, como la diarrea o la neumonía, debido a los anticuerpos maternos que posee, reduciendo así la mortalidad neonatal. Por otro lado, también produce beneficios de salud en la madre, ya que disminuye el riesgo del desarrollo de cáncer de ovario y de mama y ayuda a separar los embarazos, debido a que la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses provoca amenorrea. La leche donada es la segunda opción.

Esta leche necesita ser pasteurizada para inactivar virus y bacterias, pero a su vez disminuye su composición nutricional ³¹. A pesar de ello, al igual que la leche materna, se ha demostrado ser beneficiosa para el neonato prematuro ya que produce una disminución de enterocolitis, sepsis, broncodisplasia pulmonar, así como un aumento de la tolerancia alimentaria y un mejor neurodesarrollo a largo plazo. Esta leche es almacenada en los denominados Bancos de Leche, encargados de recogerla, procesarla, almacenarla y distribuirla.

Biotechnología mamaria. El concepto de biotechnología mamaria fue acuñado por BIOMILQ para referirse al desarrollo biotecnológico que han estado creando para generar un entorno similar al cuerpo humano para que las células epiteliales del tejido mamario de la mujer produzcan leche fuera del cuerpo. Esto incluye darles nutrientes similares a lo que recibirían de una madre, y cuando se han multiplicado lo suficiente, son estimuladas con prolactina, la hormona que

hace leche, para darles la luz verde para producir componentes de la leche.

Células epiteliales: Las células epiteliales se definen como células o tejidos del epitelio, una capa delgada de tejido que cubre o dirige la superficie de los tubos o cavidades dentro del cuerpo. El epitelio mamario consta de dos tipos de células diferenciados organizados en dos capas celulares, una capa interna de epitelio luminal y una capa externa de células mioepiteliales en contacto directo con la membrana basal.

Literatura

Singh K.S., Singh B.P., Rokana N., Singh N., Kaur J., Singh A., Panwar P. 2021. Biotherapeutics from human milk: prospects and Perspectives. *J. Appl. Microbiol.* doi:10.1111/jam.15078.

Quinn E.A. 2020. Centering human milk composition as normal human biological variation. *Am J Hum Biol.* 2021;33:e23564. doi: 10.1002/ajhb.23564

de Almeida M.H.R., Bortolotto G.D.S., Dutra R.C., Narvaes-Guimaraes G., Felipetti F.A. 2021. Cell culture of the normal human mammary gland cultivated in monolayer. A mini systematic review. *Acta Histochem* 123: 151798. doi.org/10.1016/j.acthis.2021.151798

Fernández E.M. 2017. Lactancia materna en prematuros (https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/680675/mayans_fernandez_estefaniatfg.pdf).

Hu, X., Harvey, S.E., Zheng, R. et al. The RNA-binding protein AKAP8 suppresses tumor metastasis by antagonizing EMT-associated alternative splicing. *Nat Commun* 11, 486 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41467-020-14304-1>

Sobre el autor:

Dr. Felipe Ascencio.
Investigador Titular D y profesor en el CIBNOR, SNI III. Responsable del Laboratorio de Patogénesis Microbiana. Loop: 264286; Scopus: 57247070500; ORCI: 0000-0003-3515-8708